

Elenco delle pubblicazioni accademiche

1998-2025

Carla Rossi

Direttrice ISFiDa – Institut d'Estudis Filològics i Dantescos, Calle Mayor, 66 Bajos | 08461 S. Eteve de Palautordera, Barcelona
Membre d'honneur, OProM – Organisation pour la Protection des Manuscrits Médiévaux, 60, rue François 1er, 75008 Paris 8e
Co-Editor, *Biblioclasm and Digital Reconstructions*, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne
Academia.edu: <https://isfida.academia.edu/CarlaRossi>

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6557-3684>

Letteratura italiana

Monografie

1998 Agnolo di Cosimo, detto il Bronzino, *I Salterelli dell'Abbrucia sopra i Mattaccini di ser Fedocco*, edizione critica, introduzione, commento e note, Salerno Editrice, Roma.

Collana Documenti di Poesia.

Collana: [Documenti di poesia](#), 5

Descrizione fisica: 140 p. ; 23 cm.

Numero/Identificativo univoco OCLC: 878263378

Link WorldCat: <https://search.worldcat.org/it/title/878263378>

Recensione: [Cesare Segre](#), in *Corriere della Sera*, 23 settembre 1998, pag. 33

2006 Antonio Cammelli, detto Il Pistoia, *Sonetti contro l'Ariosto giudice de' Savi in Ferrara*, edizione critica, introduzione, commento e note, Edizioni dell'Orso, Alessandria.

Collana: [Studi e ricerche](#), 53

Descrizione fisica: 108 p. ; 24 cm.

ISBN: 9788876949173, 8876949178

Numero/Identificativo univoco OCLC: 859929767

Link WorldCat: <https://search.worldcat.org/it/title/859929767>

Recensione: *Una nuova edizione dei sonetti contro l'Ariosto attribuibili al Pistoia* in *Italianistica: Rivista di letteratura italiana*, 37, 20080501, 241

2008 *Il Pistoia, spirito bizzarro del Quattrocento*, Edizioni dell'Orso, Alessandria.

Collana: [Studi e ricerche](#), 64

Descrizione fisica: xv, 359 p. ; 24 cm.

ISBN: 9788876949920, 8876949925

Numero/Identificativo univoco OCLC: 860436398

Link WorldCat: <https://search.worldcat.org/it/title/860436398?oclcNum=860436398>

2022 *Il Bronzino poeta, Rime serie e facete di un maestro del Rinascimento italiano*, in due volumi, Vol. 1, Receptio Academic Press, London

[Open Access](#)

ISBN: 9781716000058

DOI:10.55456/bronzino

Articoli

1994 *Scrittori in serra, incontro con Vincenzo Consolo*, in «Profili Letterari», V, giugno (pp. 63-71).

1996 *Considerazioni sul rapporto eikon-logos nella letteratura italiana medievale e rinascimentale*, in «Bloc Notes», Université de Lausanne, nr. 35, 12 (pp. 107-116).

1997 *Similitudini nelle Rime Buonarrotiane*, in «La Parola del Testo», II, 2. Semestrale di Filologia e letteratura italiana comparata dal Medioevo al Rinascimento, Roma (pp. 293-308).

2002 I Ticinesi del "Premio Chiara Giovani", in *A chiusura di secolo: prose letterarie nella Svizzera italiana (1970-2000)*. Franco Cesati Editore, Firenze (pp. 161-167).

2005 *La Disperata, capitolo conclusivo dei Sonetti faceti del Pistoia*, in «LIA, Letteratura italiana antica», VI, (pp. 43-61).

2008 *Le voci di Gaia, il mito di una donzella saggia ed insegnata nella letteratura italiana delle origini*, «Romania, revue trimestrielle consacrée a l'étude des langues et des littératures Romanes», T. 126: No. 2/3(2008).

2010 *Dante, Inferno, IX, 51-57: Medusa, lo sguardo che fa peccare*, in «Rassegna europea di letteratura italiana», 35, pp. 37-49.

2015 «*Il mio compagno s'è posto ad iacere*». *L'attività poetica del Bronzino e la passività interpretativa della critica*, in «Rassegna Europea di Letteratura Italiana», Volume 43, 2014 (DOI: 10.1400/238937. pp: 33-58).

2016 *Suoni, Musica, Armonia. L'impalcatura melodica della Divina Commedia*, in «Theory and Criticism of Literature and Arts», Vol. 1, 1 (November 2016), ISSN: 2297-1874

2018 *Musica senza note e il giovane col liuto del Bronzino*, in *Miscellanea di Studi in onore di Antonio Lanza*, a c. di M. Ceci e M. Troncarelli, Roma

2018 *Il quadrato magico del Bronzino e i ritratti di Tonino Lapi, Filippo Peruzzi ed un'effigie di Don Garzia mai consegnata a Cosimo I*, in «Theory and Criticism of Literature and Arts», Vol. 3, No. 1, pp. 19-55, 2018, ISBN 978-0-244-33674-5.

2018 *La Milvia bronziniana*, in «Theory and Criticism of Literature and Arts», Vol. 3, No. 1, pp. 56- 65, 2018, ISBN 978-0-244-33674-5

2019 *Tracce floriane negli archivi svizzeri: documenti concernenti gli umanisti Michelangelo e John Florio*

conservati a Coira, Berna e Zurigo, in *Versants*, Vol. 2 Num. 66 (2019): Dai vari fondi. Lavori negli archivi svizzeri DOI: <https://doi.org/10.22015/V.RSLR/66.2.2>

2021 *Il manoscritto Vitt.Em.9, latore del capitolo del Bronzino De' Romori a Messer Luca Martini, di un inedito sonetto di Luca Martini, di rime del Fiamminghi e di autografi del Lasca*, in «Theory and Criticism of Literature and Arts», Vol. 5. No, 1, February 2021, pp. 8-13

Ibidem: *La collana di sonetti del Fiamminghi contro l'Amelogni*, con Marco Nava, pp. 14-28

Ibidem: *Nuove indagini attorno ai due maggiori codici latore delle rime burlesche del Bronzino*, pp. 104-114

2021, *La Biblioteca Femminile Italiana e l'edizione dei sonetti ritrovati di Giovanna Grisalda* in «Theory and Criticism of Literature and Arts», Updating Herstory, Special Issue 2021, pp. 6-16

Ibidem: *Nuove informazioni d'archivio su copiste e miniatrici del monastero del Paradiso di Firenze*, pp. 17-27

2023 *Osservazioni sull'impalcatura musicale della Commedia: Il mancato Miserere degli ignavi e il «primo tuono» del Te Deum*, in “Lectio in musica Dantis. Atti del Convegno Internazionale di Studi Dante e la musica del suo tempo Filologia e Musicologia a confronto (Roma - Palestrina 8-9 ottobre 2021)”, a cura di Cecilia Campa, Roma, Ibimus - Palestrina, Fondazione Giovanni Pierluigi da Palestrina, 2023, (pp. 257-271).

2023, *Ekphrasis, l'arte riflessa nelle opere del Bronzino Il caso di due libri d'ore*, in *Theory and Criticism of Literature & Arts (TCLA) Vol 7, Nr 1*, pp 90-107

2024, *San Giovanni androgino: la Johannesminne e la “vergine lieta” di Paradiso XXV, 104 in L'androgina nella Commedia Atti della giornata di studi* (Lugano, 18 maggio 2024) a cura di Mirco Cittadini, 2024, TCLA, Vol. 8, Nr. 2, pp. 82-107.

2025, *Medusa-Donna Petra-Francesca: lussuria, impetramento e musica*, in *Atti del convegno su La Donna / Le Donne in Dante* (Barcelona, 23-26 ottobre 2024), TCLA, Vol. 9, Nr. 1 (2025), pp. 126-135.

Letteratura antico-francese

Monografie

2005 *Il manoscritto perduto del Voyage de Charlemagne, Il codice Royal 16 E VIII della British Library*, Salerno editore, Roma

Collana: *Piccoli saggi*, 25

Descrizione fisica: 136 pagine con illustrazioni.

ISBN: 9788884024886, 8884024889

Numero/Identificativo univoco OCLC: 64312494

Link WorldCat: <https://search.worldcat.org/it/title/643124941>

[Recensioni](#)

2006 *Il Viaggio di Carlo Magno a Gerusalemme e a Costantinopoli, edizione critica con traduzione italiana a fronte*, Edizioni dell'Orso, Alessandria.

Collana: *Studi e ricerche (Alessandria)*, 50

Descrizione fisica:1 vol. (248 p.) : ill., cartes, couv. ill. en coul. ; 25 cm.

ISBN: 9788876948992, 8876948996

Numero/Identificativo univoco OCLC:494175007

Link WorldCat: <https://search.worldcat.org/it/title/494175007>

2007 Marie, *ki en sun tens pas ne s'oblie. Marie de France: la Storia oltre l'enigma*, Il Bagatto Libri, Roma.

Collana: [Testi, studi e manuali / Dipartimento di studi romanzi, Università di Roma La Sapienza](#), 25

Descrizione fisica:207 p. ; 21 cm.

ISBN: 9788878061576, 8878061573

Numero/Identificativo univoco OCLC:876547883

Link WorldCat: <https://search.worldcat.org/it/title/876547883>

2008 Matteo di Parigi, *La Vie Saint Thomas le Martyr*, edizione critica del frammento Getty, Edizioni dell'Orso, collana "Studi e Ricerche", Alessandria.

[Collana: Studi e ricerche](#), 67

ISBN: 9788862740517, 8862740514

Numero/Identificativo univoco OCLC:276332591

Link WorldCat: <https://search.worldcat.org/it/title/276332591>

2009 *Marie de France et les érudits de Cantorbéry*, dans la nouvelle collection « Bibliothèque de Civilisation Médiévale » aux Editions Classiques Garnier, Paris.

[Collana: Recherches littéraires médiévales](#)

Numero/Identificativo univoco OCLC:758846591

Dal 2024 accesso alle sezioni del volume a pagamento sul sito dell'editore: <https://classiques-garnier.com/marie-de-france-et-les-erudits-de-cantorbery.html>

[Recensioni](#)

2024, *The 1879 Theft of Royal Ms 16 E VIII from the British Museum: Wars and Tolkien's Teacher's Role*, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne

ISBN: 9781036415655, 1036415651

Numero/Identificativo univoco OCLC:1472497595

Diversi formati, link in WordCat: <https://search.worldcat.org/it/formats-editions/1472497595>

Link al portale Biblissima, che riunisce dati digitali sulla storia della trasmissione dei testi e delle loro immagini: <https://portail.biblissima.fr/ark:/43093/mdata36531b76bb6eb9995937f419286e6cfc0d4cfa01>

Link al portale

Arlima: https://www.arlima.net/mss/united_kingdom/london/british_library/royal/16_E_VIII.html

2025, *Desiderio e Interdizione: l'amore nella lirica europea da Guglielmo IX a Shakespeare*, Alta Formazione Editrice, Roma. Redatto in collaborazione con Raffaele Pinto.

ISBN: 9781326723637, 1326723634

Numero/Identificativo univoco OCLC:1499565700

Link al sito dell'editore: <https://www.alta-formazione.it/product-page/desiderio-e-interdizione-l-amore-nella-poesia-europea>

CURATELE

2015 *Il nome dell'Autore*, Ed. Carla e Luciano Rossi, Viella, Roma.

(Studi per Giuseppe Tavani, pubblicato da Viella nella collana "I libri di Viella". L'opera, a cura di L. Rossi e C. Rossi, raccoglie studi di vari autori dedicati a Giuseppe Tavani).

2017 Curaela del volume di Giuseppe Tavani, *Pro ai del chan essenhadors : nuovi saggi provenzali*, TCLA Academic Press, London

Collana: [Studies & Essays](#), 1

Descrizione fisica:ix, 332 p. ; 21 cm.

ISBN: 9780244064570, 0244064571

Numero/Identificativo univoco OCLC:1146513265

Articoli e voci per enciclopedie

1997 recensione a: *La chanson de geste e il ciclo di Guglielmo d'Orange*, Roma, Salerno Editrice 1997, in «Spolia Journal of medieval studies».

1998 Voce "Letterature Francofone", in Enciclopedia Treccani, Supplemento 2000.

1999 *Le Voyage de Charlemagne: le parcours et les reliques*, in «Critica del testo», II, 2, (pp. 619-653).

2000 *7 giugno 1879: Circostanze della scomparsa del ms. Royal 16 E VIII dalla sala di lettura della British Library*, in «Critica del testo», III, 2 (pp. 715-724).

2004 *Brevi note su Marie de Meulan (~1000-1060), un'improbabile Marie de France*, in «Critica del testo», VII/3 (pp. 1147-1155).

2005 *Identificazione del dedicatario del "Bestiaire Divin" di Guillaume le Clerc de Normandie*, in «Medioevo Romano», (pp. 442-462).

2006 *La Vie seinte Audrée, un nuovo tassello per ricostruire l'identità di Maria di Francia?* in Atti del Convegno Romania Romana, Roma, giugno 2006, in «Critica del Testo» IX, 3, pp. 871-886.

2008 *A Clue to the Fate of the lost Ms. Royal 16 E VIII*, «Romania, revue trimestrielle consacrée à l'étude des langues et des littératures Romanes», T. 126: No. 1/2 (2008), pp. 245-252.

2014 *Du bon usage de l'histoire en philologie: le dernier sirventès de Bertran de Born*, «Carte Romanze», 2/1 (2014), Università di Milano, pp. 133-50

2015 *The withheld Name of Marie in the Epilogue of Guernes' Vie Saint Thomas, accompanied by a brief sociolinguistic Observation on the Use of the Expression 'de France' in the Epilogue of the Fables by Marie de France*, in *Il nome dell'Autore*, Viella, Roma, pp. 125-140.

2016 *The surviving Iconography of Marie Becket*, in *La Fucina di Vulcano*, Lithos Editrice, Rome (pp. 10-17)

2019 *Remarks concerning the "Egyptian" paper fragment of Yvain preserved in Vienna*, in «Theory and Criticism of Literature and Arts», Vol. 4. No, 1, February 2019, pp. 8-25.

Biblioclastia e dispersione del patrimonio manoscritto occidentale Monografie

[2022](#) *WayBack Recovery, Manuale metodologico per la ricostruzione digitale di manoscritti smembrati*, Receptio Academic Press

[2024](#), *Isabelle Boursier's Book of Hours, a Dismembered Manuscript from Mary Benson's Collection*, Cambridge Scholars Publishing

Collana: Biblioclasm and Digital Reconstructions

ISBN: 9781036400446, 1036400441

Numero/Identificativo univoco OCLC:1427237958

Vari formati

Link WordCat: <https://search.worldcat.org/it/title/1427237958>

2024, *Digital Reconstruction of a Dismembered Book of Hours Illuminated by Robert Boyvin*, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle-upon-Tyne

Autori: [Carla Rossi](#), [Alex Martin](#)

Collana: Biblioclasm and Digital Reconstructions

ISBN: 9781036414221, 1036414221

Numero/Identificativo univoco OCLC:1465271802

Link WordCat: <https://search.worldcat.org/it/title/1465271802>

Articoli

[2022](#), *Biblioclastia a scopo di lucro e culto feticistico dei frammenti di manoscritti medievali*, in *Studi romanzi*, XVIII, pp. 161-196

2022, *Biblioclasm & Digital Reconstruction*, TCLA, Vol. 6. No. 1, August 2022, Numero monografico, [link](#)

2025, *Biblioclasm for Profit: The Legal Implications of Dismembering Western Medieval Illuminated Manuscripts*, in *Harvard Art Law Review* 1, 1, 97-167, 2025.

Codicologia, Storia dell'Arte, Storia della miniatura
Monografie

2025, *Beyond the Margins: Female Illuminators in Medieval and Renaissance Europe*, Ethics International Press Ltd, UK, 2025

ISBN: 9781804419656, 1804419656

Numero/Identificativo univoco OCLC: 1492175873

Link WordCat: <https://search.worldcat.org/it/title/1492175873>

[2025, Il laccio d'amore H&M. Il Libro d'ore di Hendrik III van Nassau e Mencía de Mendoza. Commentario all'edizione facsimile del W.425 The Walters Art Museum, Baltimora, Imago, Rimini \(Link al volume in Anteprima su Google Books\)](#)

EAN: 9791280847263

2025, *Miniatrici Fiamminghe: Il Libro d'Ore miniato da Babekin e Tannekin Boems*, Commentario al manoscritto W.173 del Walters Art Museum di Baltimora, [Imago, Rimini](#)

2025, *Intersessualità in immagini. Fluidità di genere nei codici miniati medievali*, *Miscellanea di Studi a c. di M. Cittadini e C. Rossi*, Alta Formazione Editrice, Roma/Bibliothèque de l'OProm, Parigi

BnF link al deposito legale: <https://nouveautes->

[editeurs.bnf.fr/accueil?id_declaration=10000001180109&titre_livre=INTERSESSUALIT%C3%80_IN_I_MMAGINI_FLUIDIT%C3%80_DI_GENERE_NEI_CODICI_MINIATI_MEDIEVALI](https://nouveautes-editeurs.bnf.fr/accueil?id_declaration=10000001180109&titre_livre=INTERSESSUALIT%C3%80_IN_I_MMAGINI_FLUIDIT%C3%80_DI_GENERE_NEI_CODICI_MINIATI_MEDIEVALI)

2025, *Il Ms 198 della Guarneriana*, *Commentario*, edizione limitata, Scriptorium Foroiuliense.

[Link](#) al video dell'evento per Tele Friuli

Articoli

2018 *Il rapporto tra visuale e verbale nell'opera di Silvana Weiller* in «Theory and Criticism of Literature and Arts», November Special Issue, pp. 52-64.

2019 *L'intertesto del San Francesco in contemplazione del Caravaggio: cinque esemplari per un'autoidentificazione*, in «Theory and Criticism of Literature and Arts», Vol. 4. No, 1, February 2019, pp. 35-55.

2022, *Miniatrici di Dio e del Demonio: per un database delle miniatrici europee*, in *Rivista di Storia della Miniatura n. 26*, L'Erma di Bretschneider, Roma, 2022, pp. 232-233

2023, *Il progetto sull'Intersessualità in immagini, Fluidità di genere nei manoscritti miniati medievali*, in *Theory and Criticism of Literature & Arts*, Vol. 7, Nr. 2, 2023, p. 6-33.

2024, *La filologia al servizio della storia del manoscritto W425 di Baltimora*, in *Theory and Criticism of Literature & Arts*, 8/2, 2024, pp. 24-35.

2025, *Analisi paleografica, codicologica e filologica del presunto atto di morte di Caravaggio*, in *Theory and Criticism of Literature and Arts*, 9/2, 2025, pp. 204-225.

Letteratura Latina medievale

Articoli

2009, *Autour d'Alain de Lille: nouvelles propositions*, in *Cahiers de Civilisation Médiévale*, vol. 52, pp. 415-426.

2017, *L'auteur des «Lettres familières d'un moine du Bec» attribuée à Alain de Lille*, in *TCLA* 2, 1, pp. 27-44.

Letteratura Spagnola

Articolo

2019 *Creadoras olvidadas: las Sinsombrero y Suiza*, María Dolores Capilla, Carla Rossi, in *TCLA*, Vol. 4. No, 1, February 2019, pp. 86-91

Traduzioni

1994 Karl KERÉNYI, *Corrispondenza con Hermann Hesse*, edizione e traduzione italiana a cura di Lorenzo Bellotto e Carla Rossi, Sellerio editore. (Dt>It)

2007 Karl KERÉNYI, *Virgilio*, edizione e traduzione italiana a cura Carla Rossi, Sellerio editore. (Dt>It)

Altri contributi per rivista di Storia dell'Arte

<https://search.worldcat.org/it/search?q=au=%22Rossi%2C%20Carla%22>